

Научная статья

УДК: 811.111-26

DOI: 10.5281/zenodo.21109640

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРОФАЙЛИНГ В МЕДИАНАРРАТИВЕ

© 2026 Т. Ю. Тамерьян¹, Е. Э. Кусаева²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»

ORCID¹ 0000-0001-8109-1052

ORCID² 0000-0002-9105-1289

В статье исследуются профайлинговые методы репрезентации персонажа в криминальном медианарративе. На материале двух репортажей (*Daily Mail* и *CNN*), посвященных убийству Алекса Претти, выявляются и описываются случаи внешней, внутренней и нулевой фокализации. В основе методологии лежит комплексный подход, синтезирующий нарратологический, семиотический, профайлинговый, а также сравнительно-сопоставительный и контент-анализ. Исследование демонстрирует, как нарративные механизмы формируют конфликтующие профили участников событий. Установлено, что *Daily Mail* конструирует преимущественно образ «агрессивного активиста», акцентируя поведение жертвы за 11 дней до трагедии, тогда как *CNN* фокусируется на криминалистическом анализе момента стрельбы, создавая профиль «непрофессиональных силовиков» и переводя Претти в категорию жертвы. Делается вывод о том, что фокализация выступает ключевым инструментом селекции и акцентуации черт, определяющим интерпретационную рамку события.

Ключевые слова: медиакоммуникация, криминалистический профайлинг, нарративный прием, фокализация, криминальный медианарратив.

Для цитирования: Тамерьян Т. Ю. Профайлинг в криминальном медианарративе / Т. Ю. Тамерьян, Е. Э. Кусаева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 25–34. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21109640>.

Введение. Современное медиапространство характеризуется беспрецедентным разнообразием форм и каналов коммуникации, в центре которых неизменно остается человек — как субъект повествования, объект репрезентации и агент социального действия. Персонаж в широком смысле слова (от литературного героя до реального участника новостного события, сконструированного медиа) выступает ключевым элементом, организующим восприятие аудиторией любого медийного сообщения. Вопрос о том, как именно создается образ персонажа, какие средства и приемы задействованы в этом процессе, приобретает особую актуальность в эпоху, когда границы между документальным и вымышленным, реальным и сконструированным становятся все более проницаемыми, а трансмедийный характер современных персонажей требует пересмотра классических аналитических инструментов.

В этом контексте особую значимость приобретает понятие нарративной идентичности, понимаемое как идентичность личности, конструируемая через нарратив, т.е. человек становится рассказчиком собственной жизни, а самость обретает форму только в процессе повествования. Данная концепция применительно к медийному персонажу означает, что его образ не дан заранее, а формируется в результате отбора и организации событий, которые затем предъявляются аудитории в определенной последовательности и с определенной точки зрения. Таким образом, медийные нарративы не просто транслируют факты, они активно конструируют идентичность, предлагая читателю готовые схемы для категоризации и оценки участников событий.

Исследователи вопросов репрезентации и анализа персонажа предлагают разные подходы. Так Йэнс Эдер рассматривает персонаж в четырех измерениях, что позволяет интегрировать диегетический, нарративный и социокультурный анализ: **персонаж как репрезентируемое существо, персонаж как символ, персонаж как симптом, персонаж как артефакт** [4]. Тобиас Кунц и Лукас Р.А. Вильде предлагают методологический инструментарий для анализа персонажей, существующих в различных медиа (фильмы, сериалы, комиксы, видеоигры, даже нон-фикшн). Ключевая инновация заключается в том, что актантные роли рассматриваются не как статичные, а как **динамически распределенные** по различным медиаплатформам и версиям персонажа. Кунц и Вильде подчеркивают, что актантные функции реализуются **разными средствами в разных медиа** [10]. В трактовке Ирвинга Гофмана теория фреймов является ключевым инструментом для изучения медиаконструирования реальности. Применительно к персонажам фрейминг проявляется в том, что медиа не столько отражают действительность, сколько создают образы персонажей, внедряя их в заданные интерпретационные схемы. К числу основных инструментов такого конструирования относятся тональность сообщения, наделение субъекта конкретными качествами, его включение в устойчивые ролевые модели (жертвы, героя, преступника и т.д.), а также контекстуализация [7]. Развивая представления о конструируемой природе медиареальности, С. Холл в рамках теории кодирования/декодирования обосновал, что репрезентация представляет собой не пассивное отражение действительности, а активный процесс производства значений, опосредованный культурными кодами. Ключевым вкладом данного подхода является постулат о гетерогенности аудитории: в зависимости от социального контекста и культурного опыта зрители могут занимать различные позиции по отношению к транслируемому сообщению — доминантную (полное принятие предлагаемого кода), оппозиционную (его сознательное отвержение) или согласованную (negotiated), сочетающую принятие общей логики с локальными коррективами. Данная теоретическая рамка позволяет объяснить вариативность интерпретации одних и тех же медиаперсонажей различными сегментами аудитории [8].

В фокусе настоящего исследования находится криминальный медианарратив, где одним из ключевых понятий является криминалистический профайлинг личности как комплекс методик по диагностике личностных особенностей, скрывааемых мотивов и оценке сообщаемой информации на основе анализа невербального, вербального и субвербального поведения субъекта [1, с. 25]. Цель такого профайлинга — отнесение человека к определенному типу/профилю. Этот подход детально разработан в невербальной семиотике Г.Е. Крейдлина, где выделяются десять аспектов анализа: паралингвистика, кинесика, окулесика, гаптика, проксемика и др. [3].

Исследователи медийного нарратива разработали свой подход к проблеме создания профиля персонажа. В их трактовке профайлинг — это практика создания портретных очерков, которая, как отмечают Сью Джозеф и Ричард Лэнс Кибл, долгое время считалась «мягкой» журналистикой или PR-активностью, но в действительности представляет собой «контекстное пространство», в котором сталкиваются различные интересы, стратегии репрезентации и интерпретационные рамки. Именно этот конфликтный потенциал делает профайл идеальным объектом для анализа того, как медиа конструируют образы реальных людей [9].

Для достижения цели настоящего исследования релевантен синтез **первого и второго подходов**: профайлинг как **медиапрактика конструирования образа**

персонажа через селективное выделение и акцентуацию определенных поведенческих, визуальных и биографических характеристик.

Материал и методы. Цель статьи заключается в выделении и описании профайлинговых методов репрезентации персонажа в криминальной медиакоммуникации посредством механизма фокализации как нарративного приема. Материалом для анализа служат репортажи из криминальной хроники английского интернет-сайта британской ежедневной газеты *Daily Mail* и американского новостного канала *CNN*, повествующие об убийстве демонстранта представителями федеральной власти США 24 января 2026: “*Alex Pretti spits at ICE agents and smashes federal SUV's tail light in shocking footage taken 11 days before he was shot dead*” [11]. — «Алекс Претти плюет в сотрудников иммиграционной службы (ICE) и крушит заднюю фару правительственного внедорожника. Шокирующее видео было записано всего за 11 дней до того, как его застрелили» (здесь и далее по тексту перевод автора Кусаевой Е.Э.), опубликованный 30 января 2026 года, а также “*How two federal agents escalated an encounter with Alex Pretti into a deadly shooting*” [12]. — «Как двое федеральных агентов довели столкновение с Алексом Претти до стрельбы на поражение», опубликованный 30 января 2026 года. Общий объем анализируемого текста составляет 4300 словоупотреблений. В основе методологии лежит комплексный подход, синтезирующий нарратологический, семиотический и профайлинговый анализ, а также сравнительно-сопоставительный и контент-анализ.

Для повышения репрезентативности выборки нами дополнительно проанализированы сопутствующие материалы, опубликованные на тех же платформах в период с 25 по 31 января 2026 года, включая видеокomentarии экспертов, публичные заявления официальных лиц и посты в социальных сетях, на которые ссылаются авторы репортажей. Это позволило реконструировать полную дискурсивную среду, в которой формировались профайлинговые характеристики участников.

Особое значение для настоящего исследования имеет разработанное Ж. Женеттом понятие фокализации — способа организации повествования, определяющего, «чьими глазами» читатель/зритель воспринимает события [7]. Исследователь выделяет три основных вида фокализации: нулевая, внутренняя и внешняя. В первом случае взгляд нарратора ничем не ограничен, он видит (знает) все. Во втором его кругозор определяется полем зрения персонажа — повествуемая реальность доступна лишь изнутри его восприятия. Наконец, в третьем случае нарратор по уровню информационной компетентности значительно уступает герою, не имея возможности проникнуть в его сознание («бихевиористская» манера рассказывания) [2, с. 207]. Вслед за Мике Баль мы рассматриваем фокализацию не просто как нарративную технику, но как отношение между субъектом восприятия (фокализатором) и конструируемым в этом восприятии объектом. Это позволяет операционализировать понятие профайлинга: различные фокализаторы в медиатексте (внешний наблюдатель, свидетель, автор) выступают агентами профайлинга, селективно акцентируя определенные черты персонажа и тем самым формируя его профиль в рамках заданной интерпретационной рамки. В новостных репортажах фокализация может быть реализована через выбор интервьюируемых свидетелей, использование видео с определенных ракурсов, акцентирование тех или иных деталей [4, с. 190].

Основная часть. Анализ исследовательского материала позволяет выделить три основных типа фокализации. Внешняя фокализация является наиболее объективной, так как реализуется посредством записи с камер наблюдения или со слов сторонних наблюдателей: повествование фиксирует внешние наблюдаемые действия персонажа:

“*In the new video, Pretti is **seen wearing an identical brown outfit to the one the nurse wore on the day of his death.***” — «На новом видео Претти одет в тот же самый коричневый костюм, который был на медбрата в день его гибели». В данном отрывке обнаруженная внешняя фокализация определяет личность посредством установления связи между двумя событиями — протестом, произошедшим за одиннадцать дней до этого, и днем убийства. Роль Алекса Претти в качестве протестующего демонстрирует последовательность и неизменность его поведения. Подобное фактическое основание служит для подкрепления нарратива о том, что «он оставался тем же человеком». “*The clip begins with him **angrily spitting at the window of the Ford Expedition SUV...***” — «Ролик начинается с того, что он в гневе плюет на окно внедорожника Форд...». В отрывке представлен акт вербальной и физической агрессии. Профайлинг фиксирует, что объект агрессии — не конкретный человек, а символ власти (машина федералов). “*As the Ford begins to pull away, **the furious agitator angrily kicks its tail light, shattering it.***” — «Когда Форд начинает отъезжать, разъяренный провокатор в ярости пинает его задний фонарь, разбивая его вдребезги». Внешний фокус, передающий буйное поведение через объектив, переплетается с субъективной оценкой создателя текста (определяющего Алекса как “разъяренного провокатора”). Это создает образ человека, склонного к порче имущества в состоянии эмоционального возбуждения.

Детальное рассмотрение внешней фокализации в материалах Daily Mail раскрывает еще одну грань: временная организация видео (выпуск через 11 дней после событий) порождает ощущение предопределенности. Заснятые камерой вспышки гнева Претти формируют контекст для последующего освещения его смерти. Такой подход к монтажу выступает инструментом для создания профиля: прошлые поступки косвенно проецируются на момент трагедии, даже при отсутствии прямого видеоподтверждения агрессии в день гибели.

В медиа репортаже со ссылкой на CNN результаты экспертиз конкретизируют внешнюю фокализацию: “*CNN’s analysis of video shows that one **agent fired a flurry of rounds at Pretti’s incapacitated body after a brief pause in the commotion and after officers had backed away.***” — «Экспертиза видео, проведенная CNN, указывает на то, что один агент выпустил серию пуль по обездвиженному телу Претти после короткой паузы в суматохе и после того, как другие офицеры отошли назад». Фрагмент содержит криминалистическую экспертизу, поскольку здесь заключены ключевые детали для правовой оценки: состояние жертвы (“*incapacitated*” / “*обездвиженное*”), пауза, отход других офицеров. Этот факт не характеризует самого Претти, но критически важен для профайлинга ситуации. Он переводит Претти из категории «агрессор» в категорию «жертва», против которой применена сила, неадекватная угрозе. “*Video shows that in the seconds before Pretti is shot, the 37-year-old ICU nurse **grabs the observer’s backpack when he is pulled to the ground by a group of agents. In his right hand, he’s holding a cellphone.***” — «Видео показывает, что за секунды до того, как в Претти выстрелили, 37-летний медбрат отделения интенсивной терапии хватается за рюкзак наблюдателя, когда группа агентов валит его на землю. В правой руке у него — сотовый телефон». Внешняя фокализация содержит **ключевой факт, опровергающий официальную версию**. Фиксация простого, наблюдаемого факта (в руке телефон) напрямую противоречит утверждению, что Претти угрожал оружием. Для профайлинга это улика поведения (*behavioral evidence*) и характеризует его намерения как оборонительные, а не наступательные.

Данные экспертиз: “*There is **no evidence that he brandished the weapon during the confrontation, according to multiple videos reviewed by CNN.***” — «Нет никаких

доказательств того, что он угрожал оружием во время конфронтации, согласно многочисленным видео, изученным CNN». Здесь обобщаются данные, полученные путем внешнего наблюдения (из видео), и формулируется окончательный вердикт, имеющий юридический вес. Профиль Претти — человек, имеющий при себе оружие (легально), но не использующий его для угроз.

Синтез выделенных примеров внешней фокализации позволяет создать следующий профиль Алекса Претти: ролевая идентичность — устойчивый последовательный активист; модель агрессии — демонстрирует вербальную и физическую агрессию, направленную на символы власти (машина, униформа), а не на конкретных людей. Склонен к импульсивным, эмоциональным действиям (плевок, удар по машине). Поведение в критической ситуации имеет оборонительный и неагрессивный характер: он хватается за рюкзак, в руке у него телефон. Оружие не используется и не демонстрируется. Криминалистический вердикт — на основе данных внешней фокализации (видео) устанавливается, что Претти не совершал действий, которые могли бы быть расценены как угроза применения оружия.

Выявленная внешняя фокализация служит не просто для описания событий, а для сбора объективных данных, на основе которых строится профиль личности и дается юридическая оценка её действиям.

В анализируемых криминальных медианарративах *Daily Mail* и *CNN* случаи внутренней фокализации можно разделить на две группы: первая формирует образ Алекса Претти, вторая — образ федеральных агентов. Для криминалистического профайлинга важны обе группы, так как они раскрывают мотивы, состояние и роли участников.

Внутренняя фокализация в репортаже *Daily Mail*, направленная на профайлинг Алекса Претти, раскрывает эмоциональное состояние: “...with Pretti heard screaming 'F*****g trash' at officers.” — «...слышно, как Претти кричит на офицеров: «Г*****й мусор». Вербальная агрессия указывает на крайнюю степень враждебности и презрения к представителям власти в тот момент. Такой аспект профайлинга как **интерпретация мотивов и статуса жертвы репрезентирован в цитате** адвоката Шлейхера: “*A week before Alex was gunned down in the street — despite posing no threat to anyone — he was violently assaulted by a group of ICE agents.*” «За неделю до того, как Алекса застрелили на улице — хотя он не представлял угрозы ни для кого — он был жестоко избит группой агентов **Иммиграционной и таможенной службы США**»). Адвокат представляет Претти как невинную жертву неспровоцированной агрессии, что важно для понимания образа, который семья и защита стремятся создать. Профайлинговая характеристика полярной оценки личности: “*Trump officials initially attempted to portray Pretti as a 'domestic terrorist...*” — «Официальные лица Трампа изначально пытались представить Претти как «внутреннего террориста». **Фокализация** показывает, как другая сторона конструирует образ Претти — как опасного преступника и врага.

Важно отметить, что внутренняя фокализация в *Daily Mail* реализуется в значительной степени через цитирование официальных источников и адвоката, создавая иллюзию многоголосия. Однако выбор цитат носит селективный характер: отсутствуют высказывания, которые могли бы представить действия агентов в критическом ключе. Это позволяет изданию сохранять формальную нейтральность, одновременно конструируя профиль Претти как социально опасного субъекта.

В криминальном репортаже *CNN* внутренняя фокализация направлена на конструирование такой профайлинговой черты как альтруистический мотив и роль

защитника: *“Pretti can be heard saying, “Hey, do not push them into the traffic!” — «Слышно, как Претти говорит: «Эй, не толкайте их на дорогу!».* Для профайлинга это важнее, чем эмоциональные оценки, так как показывает его действие и заботу о других.

Внутренняя фокализация, формирующая образ агентов, в репортаже *CNN* выявлена в цитатах эксперта Дебора Флейшакер, содержащей оценку тактики и намерений: *“Instead of doing that, they’re leaning into the ways that they can escalate.” — «Вместо этого они делают всё, чтобы эскалировать ситуацию».* Профессиональная характеристика действий агентов как сознательного выбора в пользу агрессии, а не деэскалации. *“The officer in the tan beanie repeatedly hits Pretti in the head with the pepper spray canister.” — «Офицер в бежевой вязаной шапке неоднократно бьет Претти баллончиком с перцовым спреем по голове».* Профайлинг конкретных действий указывает на их жестокость, выход за рамки необходимой силы, нанесение ударов в уязвимую область. Эксперт Скотт Муртгос анализирует чрезмерную силу: *“I’m extremely concerned by the second volley... I do not understand how one could reasonably explain those additional shots...” — «Я крайне обеспокоен вторым залпом... Я не понимаю, как можно разумно объяснить эти дополнительные выстрелы...».* Эксперт указывает на необъяснимый с точки зрения самообороны характер второго залпа по уже обездвиженному человеку. Экс-агент ФБР Майк Герман выявляет нарушение правил безопасности: *“That’s problematic and quite dangerous to their fellow agents.” — «Это проблематично и довольно опасно для их коллег».* Бывший агент указывает на то, что стрельба велась без учета расположения других агентов, что говорит либо о панике, либо о крайней непрофессиональности. *“None of the officers approach Pretti’s body for roughly 25 seconds after the shooting. ... He [officer in black beanie] watches from there as EMS administers first aid. He doesn’t appear to ever approach Pretti’s body.” — «Никто из офицеров не подходит к телу Претти примерно 25 секунд после стрельбы. ... Он [офицер в черной шапке] наблюдает оттуда, как фельдшеры оказывают первую помощь. Он, кажется, так и не подходит к телу Претти».* В данном фрагменте выявлен профайлинг пост-криминального поведения офицеров: дистанцирование стрелка от жертвы, неоказание помощи сразу после стрельбы может указывать на шок, безразличие или попытку дистанцироваться от содеянного.

Сравнение подборки экспертов в *CNN* (бывшие сотрудники ФБР, профильные аналитики, юристы) и в *Daily Mail* (преимущественно адвокат семьи и официальные представители) указывает на различие в стратегии легитимации профайлинговых характеристик. *CNN* опирается на институционально признанных экспертов, что придает выводам о непрофессионализме агентов статус объективной экспертизы, тогда как *Daily Mail* использует экспертные высказывания для поддержки уже сформированной интерпретационной рамки.

Таким образом из примеров внутренней фокализации складываются два противоположных профиля Претти: агрессивный протестующий, использующий вербальные оскорбления, но в критический момент действующий как защитник других (пытается предотвратить их попадание под машины) и не проявляющий угрозы оружием (руки заняты телефоном и рюкзаком). Его действия до стрельбы (за 11 дней) создают контекст, но непосредственное поведение в момент гибели не соответствует образу «террориста». Профиль агентов: демонстрируют сознательную эскалацию (выбор не отступать, а нападать), применение чрезмерной и неоправданной силы (удары по голове лежащего, второй залп), нарушение правил безопасности (стрельба без учета позиции коллег) и отстраненное пост-криминальное поведение (неоказание помощи, уход с места).

Нулевая фокализация с точки зрения профайлинга персонажа, т.е. когда автор или камера сообщают читателю/зрителю больше, чем может знать или видеть конкретный участник события, и часто дают объективное, «внешнее» описание, является менее частотной по сравнению с описанными видами фокализации. Однако, выявленные случаи нулевой фокализации играют существенную роль в криминалистическом профайлинге Алекса Претти и агентов. Фрагмент из репортажа *Daily Mail* фокусируется на действиях Претти: *“The clip begins with him **angrily spitting** at the window of the Ford Expedition SUV filled with federal officers conducting raids to arrest illegal migrants, with Pretti heard screaming ‘F*****g trash’ at officers. As the Ford begins to pull away, the furious agitator angrily kicks its tail light, shattering it.”* — «Клип начинается с того, что он в гневе плюет в окно Ford Expedition, набитого федералами, проводящими рейды по аресту нелегальных мигрантов, при этом Претти кричит на офицеров: “Г*****й мусор”. Когда Ford начинает отъезжать, разъяренный зачинщик беспорядков в ярости пинает задний фонарь, разбивая его вдребезги». В примере репортер выступает в роли всеведущего наблюдателя. Мы не знаем, что в этот момент чувствует Алекс Претти или, о чем думают агенты в машине. Читатель видит «чистое действие», описанное с акцентом на эскалацию агрессии. Это поведение попадает под категорию «активный протест с высоким риском физической конфронтации» и характеризует его как личность, не контролирующую импульсы в момент фрустрации.

Выявленный фрагмент с нулевой фокализацией из репортажа *CNN* акцентирует внимание на действиях агентов: *“Video shows the agent in the tan beanie repeatedly shoving observers... Pretti can be heard saying, ‘Hey, do not push them into the traffic!’ The agent shoves the observer again, and then turns his attention to Pretti, pushing him out of the way before shoving the observer to the ground. Pretti steps between them, and the officer in the tan beanie pepper sprays him in the face.”* — «На видео видно, как агент в бежевой вязаной шапке неоднократно толкает наблюдателей... Слышно, как Претти говорит: “Эй, не толкайте их на дорогу!” Агент снова толкает наблюдателя, а затем переключает внимание на Претти, отталкивая его в сторону, прежде чем повалить наблюдателя на землю. Претти вступает между ними, и офицер в бежевой шапке распыляет ему в лицо перцовый баллончик». Представленный отрывок, фиксирующий последовательность действий объективно, как в протоколе, без проникновения в мысли агентов, важен для понимания паттернов поведения силовиков: градация силы (толчки), игнорирование вербальной коммуникации, провокация эскалации (применение перцовки как катализатор конфликта). С точки зрения профайлинга, такое поведение характерно для сотрудника, который либо не обучен деэскалации, либо находится в состоянии стресса и воспринимает любые действия толпы как угрозу, требующую немедленного «силового подавления».

Различия в профайлинге персонажей в *Daily Mail* и *CNN* обусловлены как выбором фокализации, так и общей редакционной стратегией. Сравнительно-сопоставительный анализ обоих изданий позволил выделить основные критерии профайлингового различия: доминирующий фокус, профиль Алекса Претти, профиль федеральных агентов.

Так, приоритетным фокусом для *Daily Mail* служит контекст прошлого (инцидент за 11 дней), в то время как *CNN* акцентирует внимание на деталях момента (день убийства). Профиль Алекса Претти, сконструированного авторами репортажа из *Daily Mail* — «агрессивный активист/провокатор». Данный профайл служит обоснованием контекста и конструируется через внешнюю и внутреннюю фокализацию с использованием оценочной лексики, номинаций вербальной и физической агрессии.

Профайл Претти от *CNN* — «защитник / жертва обстоятельств», формируется через детализацию его действий в момент ареста и результатов криминалистики. В репортаже *Daily Mail* профиль федеральных агентов как обобщенного символа власти, на который направлена агрессия, дан через призму действий Алекса Претти. Для корреспондентов *CNN* агенты как «непрофессиональные / эскалирующие силовики» являются ключевым объектом профайлинга. Через внешнюю и внутреннюю фокализацию дан подробный анализ их тактики и поведения. Основная цель профайлинга для авторов *Daily Mail* — создание конфликтного контекста, акцентируя ранние агрессивные действия жертвы, что позволяет представить ситуацию как неоднозначную. *CNN*, напротив, применяет профайлинг как инструмент криминалистического расследования, детально препарировав действия агентов и поведение Претти в роковые секунды. В результате формируются два различных образа одного человека и диаметрально противоположные оценки действий представителей закона. Это подтверждает тезис о том, что профайлинг в медиа — это не объективное отражение личности, а конструируемая модель, подчиненная задачам конкретного издания.

Заключение. Результаты проведенного анализа показали, что криминалистический профайлинг в медианарративе представляет собой активную медийную практику конструирования личностных характеристик, реализуемую посредством механизма фокализации. Так, на материале криминальных репортажей, посвященных убийству Алекса Претти, выявлены внешняя, внутренняя и нулевая фокализации применительно к созданию образа персонажа. Внешняя фокализация, основанная на данных видеозаписей и показаниях свидетелей, составляет фактологическую основу для анализа поведения. Внутренняя фокализация отражает субъективные оценки и мотивы участников (адвокат семьи, эксперты). Нулевая фокализация объективирует последовательность действий и акцентирует ключевые моменты эскалации агрессии с обеих сторон. Значимым результатом работы стало выявление и сравнение профайлинговых стратегий двух изданий. *Daily Mail* создает полярный и контекстуально нагруженный портрет Алекса Претти, в то время как фокус *CNN* направлен на криминалистическое профилирование действий агентов, благодаря чему издание занимает позицию следствия. Данный вывод указывает на то, что медийный профайлинг связан с фреймингом события.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арпентьева М.Р. Экспертный профайлинг как сфера профессиональной деятельности психолога-практика // Психологические науки. — 2016. — № 3. — С. 20–31.
2. Женетт Ж. Фигуры: В 2 томах. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. — 944 с.
3. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М.; Новое литературное обозрение, 2002. — 592 с.
4. Bal M. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (3rd ed.). University of Toronto Press, 2009. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.academia.edu/43369770/Narratology_Introduction_to_the_Theory_of_Narrative_by_Mieke_Bal_z_lib_org_#outer_page_190 (дата обращения: 26.02.2026).
5. Eder J. Characters in Film and Other Media: Theory, Analysis, Interpretation. Open Book Publishers, 2025. — <https://doi.org/10.11647/OBP.0283>.
6. Genette G. Narrative Discourse: An Essay in Method. Cornell University Press, Ithaca and New York, 1980. — 285 p.
7. Goffman E. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, Harvard University Press, 1974. — 586 p.
8. Hall S. Encoding/decoding // Media and cultural studies: Keywords. Blackwell, 2006. P.163—173. — URL: https://spkb.blot.im/_readings/EncodingDecoding_HALL_1980.pdf. Accessed February 26, 2026.

9. Joseph S., Keeble R.L. Profile Pieces: Journalism and the 'Human Interest' Bias. Routledge, 2016. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315675893/profile-pieces-sue-joseph-richard-lance-keeble> (дата обращения: 26.02.2026).
10. Kunz T., Wilde L. Transmedia Character Studies. Routledge, 2023. — 294 p. — <https://doi.org/10.4324/9781003298793>.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Alex Pretti spits at ICE agents and smashes federal SUV's tail light in shocking footage taken 11 days before he was shot dead. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-15507013/alex-pretti-death-video-border-patrol-agent-ice-protestor.html> (дата обращения: 26.02.2026).
12. How two federal agents escalated an encounter with Alex Pretti into a deadly shooting. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://edition.cnn.com/2026/01/29/us/immigration-agents-shooting-alex-pretti-invs> (дата обращения: 26.02.2026).

REFERENCES

1. Arpent'eva, M. R. (2016). Ekspertnyy profiling kak sfera professional'noy deyatel'nosti psikhologa-praktika [Expert profiling as a sphere of professional activity of a practicing psychologist]. *Psikhologicheskie nauki*, (3), 20—31. (In Russian)
2. Genette, G. (1998). *Figury: V 2 tomakh* [Figures: In 2 volumes]. Moscow: Izdatel'stvo im. Sabashnikovykh. (In Russian)
3. Kreydlin, G. E. (2002). *Neverbal'naya semiotika: Yazyk tela i estestvennyy yazyk* [Nonverbal semiotics: Body language and natural language]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)
4. Bal, M. (2009). *Narratology: Introduction to the theory of narrative* (3rd ed.). University of Toronto Press. Available at: https://www.academia.edu/43369770/Narratology_Introduction_to_the_Theory_of_Narrative_by_Mieke_Bal_z_lib_org_outer_page_190. Accessed February 26, 2026. (In English).
5. Eder, J. (2025). *Characters in film and other media: Theory, analysis, interpretation*. Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0283> (In English).
6. Genette, G. (1980). *Narrative discourse: An essay in method*. Ithaca, NY: Cornell University Press. (In English).
7. Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Cambridge, MA: Harvard University Press. (In English).
8. Hall, S. (2006). Encoding/decoding. In *Media and cultural studies: Keyworks* (pp. 163—173). Blackwell. Available at: https://spkb.blot.im/_readings/EncodingDecoding_HALL_1980.pdf. Accessed February 26, 2026 (In English).
9. Joseph, S., & Keeble, R. L. (Eds.). (2016). *Profile pieces: Journalism and the 'human interest' bias*. Routledge. Available at: <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315675893/profile-pieces-sue-joseph-richard-lance-keeble>. Accessed February 26, 2026 (In English).
10. Kunz, T., & Wilde, L. R. A. (2023). *Transmedia character studies* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003298793>. (In English).

Поступила в редакцию 16.03.2026 г.

CRIMINAL PROFILING IN MEDIA NARRATIVES

T.Yu. Tameryan, E.E. Kusaeva

This article examines profiling methods of character representation in crime media narration. Based on the material of two reports (from the Daily Mail and CNN) about the murder of Alex Pretti, instances of external, internal, and zero focalization are identified and described. The methodology consists of an integrated approach, synthesizing narratological, semiotic, profiling, as well as comparative and content analysis. The study demonstrates the way the narrative mechanisms shape conflicting profiles of the event participants. It is established that the Daily Mail predominantly constructs the image of an "aggressive activist," emphasizing the victim's behaviour in the 11 days leading up to the tragedy, whereas CNN focuses on the forensic analysis of the moment of the shooting, creating a profile of "unprofessional security forces" and re-categorizing Pretti as a victim. The conclusion is made that focalization acts as a key tool for the selection and accentuation of traits, determining the interpretative framework of the event.

Keywords: media communication, forensic profiling, narrative device, focalization, crime media narration.

Тамерьян Татьяна Юльевна.

Доктор филологических наук.

Северо-Осетинский государственный университет
им. К.Л. Хетагурова, Российская Федерация,
г. Владикавказ.

Профессор кафедры иностранных языков для
неязыковых специальностей, факультет
международных отношений.

ORCID 0000-0001-8109-1052.

E-mail: tamertu@mail.ru.

Tatiana Yu. Tameryan.

Doctor of Philology

Khetagurov North Ossetian State University, Russian
Federation, Vladikavkaz.

Professor at Department of Foreign Languages for
Non-linguistic Specialties, Faculty of International
Relations.

ORCID 0000-0001-8109-1052.

E-mail: tamertu@mail.ru.

Кусаева Елена Эльбрусевна.

Кандидат филологических наук.

Северо-Осетинский государственный университет
им. К.Л. Хетагурова, Российская Федерация,
г. Владикавказ.

Старший преподаватель кафедры иностранных
языков для неязыковых специальностей,

ORCID 0000-0002-9105-1289.

E-mail: lena_kusaeva@mail.ru

Elena E. Kusaeva.

Candidate of Philology.

Khetagurov North Ossetian State University, Russian
Federation, Vladikavkaz.

Assistant Professor, Department of Foreign
Languages for Non-linguistic Specialties.

ORCID 0000-0002-9105-1289.

E-mail: lena_kusaeva@mail.ru